

Urbanizaciones privadas y transformación territorial en el Delta del Paraná

Impactos hidrológicos de las urbanizaciones cerradas

Marcelo Gardinetti

Tecne, La Plata, Argentina

ORCID: 0000-0002-6679-7951

DOI: 10.5281/zenodo.20650833

Cita sugerida:

Marcelo Gardinetti (2025). *Urbanizaciones privadas y transformación territorial en el Delta del Paraná: Impactos hidrológicos de las urbanizaciones cerradas*. Tecne n°33 - 2025, Versión 1.0. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20650833>

Disponibilidad de datos y material complementario:

La documentación gráfica y los datos suplementarios que acompañan a este estudio pueden consultarse en el blog del autor:

https:

[//tecne.com/contextos/habitat/urbanizaciones-privadas-delta-del-tigre/](https://tecne.com/contextos/habitat/urbanizaciones-privadas-delta-del-tigre/)

Urbanizaciones privadas y transformación territorial en el Delta del Paraná

Impactos hidrológicos de las urbanizaciones cerradas

Marcelo Gardinetti

Resumen

El texto examina la expansión de urbanizaciones privadas sobre los humedales del Bajo Delta del Paraná como expresión de un modelo de producción territorial orientado por la valorización inmobiliaria del suelo. A partir de un enfoque interdisciplinario que articula geografía, urbanismo, ecología y planificación territorial, analiza las transformaciones hidrológicas, ecológicas y socioespaciales derivadas de la implantación de desarrollos residenciales cerrados en áreas inundables. La investigación aborda los mecanismos de producción de suelo urbanizable mediante rellenos, terraplenes y polderización, así como las representaciones discursivas que legitiman estas intervenciones a través de la construcción de una naturaleza privatizada. El estudio incorpora un análisis comparativo de los casos Nordelta, Santa Catalina y Villa Nueva, identificando patrones comunes de alteración de la dinámica hídrica, pérdida de biodiversidad y fragmentación territorial. Asimismo, examina los conflictos vinculados al desplazamiento de comunidades isleñas, las limitaciones normativas existentes y los desafíos que enfrenta la planificación territorial para compatibilizar desarrollo urbano, preservación ambiental y justicia espacial en ecosistemas de humedal.

Palabras clave: humedales urbanos, Delta del Paraná, urbanizaciones cerradas, planificación territorial, ecología política.

Índice

1. Urbanización de humedales y conflictos territoriales en el Bajo Delta	3
2. Estructura hidromorfológica y funciones ecosistémicas del Delta	4
3. Valorización inmobiliaria y transformación de áreas inundables	6
4. Narrativas de legitimación en la urbanización de humedales	8
5. Alteraciones ambientales derivadas de la urbanización sobre humedales	9
6. Modelos de urbanización y reconfiguración territorial en humedales metropolitanos	10
6.1. Polderización y producción de suelo residencial a gran escala	11
6.2. Urbanización sobre áreas de conservación y conflictividad ambiental . . .	11
6.3. Canales artificiales y fragmentación ecológica en la cuenca del Luján . . .	12
7. Fragmentación urbana y segregación socioespacial en los enclaves residenciales	13
8. Comunidades isleñas, conflictos ambientales y regulación territorial	15
9. Criterios para la gestión integral de humedales metropolitanos	16
10. Desarrollo inmobiliario, funciones ecosistémicas y futuro territorial del Delta	17

Figura 1: Urbanizaciones privadas y transformación territorial en el Delta del Paraná

1. Urbanización de humedales y conflictos territoriales en el Bajo Delta

Desde las últimas décadas del siglo XX, el Bajo Delta del Paraná experimenta un proceso de transformación territorial asociado a la expansión de urbanizaciones cerradas, clubes náuticos y desarrollos residenciales orientados a sectores de altos ingresos. Sobre un territorio históricamente configurado por islas, albardones y áreas inundables sujetas a la dinámica periódica de las crecidas, se implantan nuevas formas de ocupación que modifican las condiciones físicas, ecológicas y sociales del humedal. Este proceso expresa la creciente incidencia de la valorización inmobiliaria sobre espacios ambientalmente sensibles y pone de manifiesto las tensiones entre las dinámicas del mercado del suelo, las formas tradicionales de ocupación del territorio y los instrumentos de planificación pública (Ríos y Pérez, 2008; Pintos y Narodowski, 2012).

El presente análisis examina las consecuencias derivadas de la sustitución de una lógica territorial adaptada al funcionamiento hidrológico del humedal por un modelo residencial que requiere la estabilización artificial del terreno y el control permanente del agua. Esta transformación involucra distintas dimensiones interrelacionadas. En primer lugar, una dimensión económica vinculada a los mecanismos de producción del espacio urbano y

a la apropiación de rentas asociadas a la urbanización de áreas periféricas. En segundo término, una dimensión discursiva que comprende los argumentos y representaciones utilizados para legitimar estos emprendimientos dentro del mercado inmobiliario. A ello se suma una dimensión ecológica, relacionada con las modificaciones introducidas en el régimen hídrico, la morfología del humedal y la biodiversidad regional. Finalmente, la dimensión social e institucional permite analizar los efectos sobre las comunidades isleñas, las respuestas de los organismos públicos y los conflictos generados en torno a la ocupación de zonas inundables.

La investigación se apoya en la revisión bibliográfica de fuentes provenientes de los campos de la geografía, los estudios urbanos, la ecología y la planificación territorial, complementada con el análisis de casos representativos y de los marcos normativos y judiciales que regulan la transformación del delta. Este enfoque permite contrastar los discursos promocionales que acompañan la expansión de los desarrollos inmobiliarios con la evidencia producida por la investigación académica sobre las dinámicas territoriales y ambientales de la cuenca baja del Paraná.

Desde el punto de vista metodológico, la investigación adopta un enfoque cualitativo e interpretativo sustentado en la triangulación de tres tipos de evidencia. En primer lugar, se realiza una revisión crítica de literatura especializada proveniente de los campos de la geografía, los estudios urbanos, la ecología y la planificación territorial. En segundo término, se desarrolla un análisis comparativo de tres casos seleccionados por su relevancia, escala y localización dentro de distintos contextos de urbanización sobre humedales. Finalmente, se examinan los marcos normativos y los antecedentes judiciales que regulan o condicionan estas transformaciones territoriales.

La selección de los casos respondió al propósito de incorporar situaciones diferenciadas en términos de contexto ambiental, escala de intervención y trayectoria urbana, manteniendo como denominador común un mismo modelo de producción de suelo sobre áreas húmedas. Esta aproximación comparativa permite identificar regularidades en los procesos de transformación territorial y, al mismo tiempo, reconocer las particularidades derivadas de cada contexto específico.

2. Estructura hidromorfológica y funciones ecosistémicas del Delta

El Delta del Paraná constituye una de las principales llanuras aluviales de Sudamérica y desempeña funciones ecológicas fundamentales dentro del sistema hidrológico de la cuenca. Su importancia excede las cualidades paisajísticas que habitualmente se le atribuyen, ya que actúa como área de amortiguación de excedentes hídricos, hábitat de numerosas especies de flora y fauna nativas y reservorio de carbono. Su funcionamiento depende de una compleja estructura geomorfológica compuesta por albardones, canales y bañados, elementos que regulan de manera natural la circulación, retención y redistribución del agua.

Los albardones, formados por la acumulación de sedimentos en los márgenes de los cursos fluviales, constituyen los sectores topográficamente más elevados de las islas. Los bañados ocupan las depresiones interiores y experimentan ciclos periódicos de inundación y drenaje vinculados a las variaciones del régimen hídrico. La interacción entre ambos componentes permite absorber los excedentes producidos durante las crecidas, favorecer la recarga de acuíferos y facilitar el transporte de nutrientes hacia el Río de la Plata. La resiliencia ambiental del delta depende precisamente de esta dinámica, basada en la capacidad del territorio para almacenar, distribuir y liberar agua de manera continua.

La transformación de esta estructura se produce mediante intervenciones que modifican la topografía original del humedal. Entre ellas, la polderización constituye uno de los procedimientos más utilizados en los desarrollos urbanos implantados sobre áreas inundables. La construcción de terraplenes perimetrales y rellenos de gran escala eleva artificialmente las cotas del terreno —en desarrollos como Nordelta, por encima de los niveles naturales de anegamiento (Pintos y Narodowski, 2012)— aislando sectores completos de la dinámica de las crecidas.

Como consecuencia, las nuevas urbanizaciones adquieren una condición autónoma respecto del sistema hidrológico circundante, tanto desde el punto de vista funcional como morfológico y territorial (Pintos y Narodowski, 2012; Lucioni, 2023). Esta operación altera el principio básico de funcionamiento del humedal. La inundación periódica, que constituye un componente estructural del equilibrio ecológico del delta, es reinterpretada como una condición indeseable que debe ser controlada mediante infraestructura artificial. La eliminación de áreas de absorción y almacenamiento reduce la capacidad reguladora del sistema y contribuye a desplazar los excedentes hídricos hacia sectores que conservan su topografía natural, modificando los patrones de circulación del agua a escala territorial.

El Delta del Paraná presenta además una dimensión social e histórica frecuentemente relegada en los procesos de urbanización reciente. Desde el siglo XIX, distintas comunidades isleñas desarrollaron formas de ocupación vinculadas a las condiciones ambientales del territorio, sustentadas en actividades productivas como la cestería de mimbre, la fruticultura y modalidades de turismo de pequeña escala. Estas prácticas dependen de la conectividad fluvial y de los ciclos periódicos de inundación, que contribuyen a la renovación de los suelos y al mantenimiento de la productividad local.

La expansión de grandes emprendimientos residenciales introduce una lógica territorial diferente. La incorporación de usos intensivos del suelo y la creciente valorización inmobiliaria de las islas transforman las condiciones de acceso, ocupación y aprovechamiento del territorio. En este contexto, las actividades productivas tradicionales pierden centralidad frente a dinámicas asociadas al consumo residencial, la recreación náutica y la construcción de enclaves exclusivos destinados a sectores de altos ingresos (Szajnberg et al., 2018). El conflicto no se limita, por lo tanto, a una cuestión ambiental, sino que involucra formas contrapuestas de habitar, producir y administrar el humedal.

Figura 2: Urbanizaciones privadas y transformación territorial en el Delta del Paraná

3. Valorización inmobiliaria y transformación de áreas inundables

Los desarrollos inmobiliarios implantados sobre humedales pueden entenderse como mecanismos de valorización diferencial del suelo, sustentados en una secuencia de transformaciones territoriales que modifican simultáneamente las condiciones físicas, económicas y ambientales del espacio. Su rentabilidad depende de un conjunto de operaciones que permiten convertir áreas caracterizadas por restricciones ecológicas e hídricas en suelo apto para usos urbanos de alta valorización.

La primera de estas operaciones consiste en la transformación material del soporte territorial. La urbanización de áreas inundables requiere la ejecución de obras de ingeniería hidráulica destinadas a modificar la topografía original mediante rellenos, terraplenes y sistemas de drenaje. A través de estos procedimientos, terrenos cuya condición anfibia limitaba su incorporación al mercado inmobiliario adquieren la categoría de suelo urbanizable. El incremento de valor generado por esta transformación constituye una fuente central de renta para los desarrolladores y depende directamente de la alteración de las dinámicas ecológicas propias del humedal.

La segunda operación corresponde al desplazamiento territorial de los impactos

derivados de dicha transformación. Mientras los beneficios económicos permanecen concentrados en los actores involucrados en la promoción y comercialización de los emprendimientos, una parte significativa de los costos ambientales se distribuye sobre el entorno regional. La modificación de los patrones naturales de almacenamiento y circulación del agua reduce la capacidad reguladora del humedal y contribuye a incrementar la vulnerabilidad hídrica de sectores adyacentes. En consecuencia, los efectos producidos por la urbanización exceden los límites físicos de cada emprendimiento y afectan procesos ambientales de escala territorial (Ríos y Caruso, 2021).

Un tercer componente se vincula con la construcción simbólica del producto inmobiliario. La comercialización de estos desarrollos suele apoyarse en representaciones asociadas a la naturaleza, el paisaje y la vida junto al agua. Lagunas artificiales, canales rectificadas y composiciones vegetales introducidas mediante diseño paisajístico son presentados como atributos naturales del entorno residencial. Esta operación discursiva tiende a desvincular la imagen comercial del emprendimiento de los procesos de transformación territorial que hicieron posible su implantación. El paisaje resultante aparece como una condición dada, cuando en realidad constituye el producto de una profunda reconfiguración física del humedal.

Desde esta perspectiva, el proceso puede interpretarse a partir de la noción de acumulación por desposesión desarrollada por Harvey (2004), entendida como la generación de rentabilidad mediante la apropiación y mercantilización de recursos previamente vinculados al uso colectivo. En el caso del Delta del Paraná, dicha apropiación involucra funciones ecosistémicas esenciales, entre ellas la regulación hídrica, la biodiversidad y los servicios ambientales asociados al humedal. La valorización privada de estos atributos se desarrolla paralelamente a la distribución social de los impactos ambientales derivados de su transformación, configurando una de las principales tensiones que atraviesan el conflicto territorial. Esta dinámica se inscribe en un patrón más amplio en el que la planificación urbana opera articulada con los regímenes de acumulación que organizan la producción del espacio metropolitano (Rebotier et al., 2020).

La forma urbana producida por estos emprendimientos refleja esta misma lógica. Las urbanizaciones cerradas se organizan como enclaves relativamente autónomos respecto de la estructura metropolitana circundante. Su configuración incorpora redes internas de circulación, sistemas propios de infraestructura y equipamiento, y perímetros controlados que regulan el acceso al espacio residencial. Desde una perspectiva morfológica, estos dispositivos introducen discontinuidades en el tejido territorial y consolidan procesos de fragmentación espacial y segregación social. La presencia de límites físicos claramente definidos, junto con mecanismos de control y diferenciación funcional, constituye uno de los rasgos característicos de la urbanización cerrada como tipo urbano contemporáneo (Ríos y Pérez, 2008).

4. Narrativas de legitimación en la urbanización de humedales

El discurso que acompaña la comercialización de los desarrollos inmobiliarios sobre humedales se estructura a partir de dos argumentos recurrentes: la revalorización ambiental del territorio y la recuperación de tierras consideradas bajas, degradadas o improductivas. Ambos planteos comparten una misma operación conceptual, consistente en redefinir las condiciones ecológicas del humedal como limitaciones que requieren ser corregidas mediante la urbanización. De este modo, características que la investigación científica identifica como componentes esenciales de su funcionamiento —la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad, la provisión de hábitats y la captura de carbono— son reinterpretadas como indicadores de subutilización o insuficiente aprovechamiento del suelo.

Esta resignificación resulta central para la legitimación de las transformaciones territoriales impulsadas por el mercado inmobiliario. Al presentar el humedal como un espacio carente de valor productivo o urbano, la intervención aparece asociada a una mejora técnica de las condiciones existentes y no a una alteración sustancial de un ecosistema con funciones ambientales específicas. La urbanización se representa entonces como un proceso de puesta en valor del territorio, mientras que las modificaciones hidrológicas y ecológicas necesarias para su implementación quedan desplazadas a un plano secundario.

Desde la perspectiva de la ecología política, este tipo de construcciones discursivas desempeña un papel fundamental en la configuración del conflicto ambiental. La cuestión deja de formularse como un problema vinculado a la apropiación, gestión y distribución de bienes comunes para presentarse como un desafío exclusivamente técnico, susceptible de resolverse mediante obras de infraestructura o procedimientos de ingeniería. En consecuencia, decisiones que involucran la asignación desigual de beneficios económicos y riesgos ambientales adquieren una apariencia de neutralidad técnica que dificulta la visibilización de sus implicancias sociales y territoriales (Straccia e Isla, 2020).

La denominación misma del humedal como tierra recuperable forma parte de este proceso. La clasificación del territorio mediante categorías asociadas a la recuperación, el saneamiento o la puesta en valor no constituye una descripción objetiva de sus características físicas, sino una construcción discursiva que orienta determinadas formas de intervención y excluye otras posibilidades de uso y conservación. En este sentido, la producción del espacio comienza antes de la transformación material del terreno y se manifiesta, en primera instancia, a través de los marcos conceptuales y las representaciones que legitiman su modificación.

Figura 3: Urbanizaciones privadas y transformación territorial en el Delta del Paraná

5. Alteraciones ambientales derivadas de la urbanización sobre humedales

Las intervenciones asociadas a la urbanización de humedales producen transformaciones simultáneas sobre los procesos hidrológicos y ecológicos que sostienen el funcionamiento del sistema. La modificación de la topografía natural mediante rellenos, terraplenes y excavaciones destinadas a generar terrenos edificables y cuerpos de agua artificiales altera las dinámicas de circulación, almacenamiento y distribución del agua a escala territorial.

Desde el punto de vista hidrológico, estas obras modifican los gradientes de escurrimiento y afectan los flujos superficiales que permiten la dispersión de excedentes hídricos durante los períodos de crecida. La elevación artificial del terreno reduce la capacidad de almacenamiento de los sectores intervenidos y desplaza los volúmenes de agua hacia áreas que conservan sus condiciones topográficas originales. Como resultado, las inundaciones tienden a concentrarse en espacios que no cuentan con infraestructuras equivalentes de contención, incrementando la exposición de sectores urbanos vulnerables a eventos de anegamiento.

La progresiva impermeabilización del suelo y la reducción de la matriz de bañados profundizan este proceso. Al disminuir la capacidad de absorción, retención y

disipación del agua, el humedal pierde parte de las funciones reguladoras que caracterizan su comportamiento natural. Esta condición adquiere especial relevancia en un escenario marcado por la intensificación de eventos meteorológicos extremos asociados al cambio climático, fenómeno que incrementa la presión sobre los sistemas hídricos regionales y amplifica la vulnerabilidad de los asentamientos localizados aguas abajo (Ríos y Caruso, 2021). En este contexto, las obras de polderización no eliminan el riesgo hídrico, sino que modifican su distribución espacial, trasladando parte de sus efectos hacia territorios con menor capacidad de respuesta.

Las alteraciones también se manifiestan en el plano ecológico. La sustitución de comunidades vegetales propias del ambiente ribereño por superficies de césped ornamental y especies exóticas simplifica la estructura del hábitat y reduce la diversidad biológica característica del humedal. Los ecosistemas asociados a las áreas inundables presentan una elevada heterogeneidad espacial, producto de la coexistencia de distintos estratos vegetales y condiciones ambientales. Esta complejidad favorece la presencia de múltiples nichos ecológicos y sostiene una amplia variedad de especies animales y vegetales.

La homogeneización del paisaje derivada de los procesos de urbanización disminuye esa diversidad estructural y altera las relaciones ecológicas que dependen de ella. A su vez, la construcción de canales artificiales y la modificación de los cursos de agua incrementan la conectividad entre ambientes intervenidos, facilitando la expansión de especies invasoras y modificando los equilibrios ecológicos existentes. Estas transformaciones afectan las redes tróficas que organizan la circulación de energía y materia dentro de los ecosistemas acuáticos y ribereños, generando impactos que se extienden a distintos niveles biológicos, desde los organismos asociados a los fondos lagunares hasta las aves y otras especies que dependen de ellos para su alimentación y reproducción (Perotti, Diéguez y Jara, 2005).

La transformación del humedal mediante procesos de urbanización implica, por lo tanto, una reconfiguración integral de sus mecanismos de regulación ambiental. Las modificaciones hidrológicas y ecológicas no constituyen efectos independientes, sino procesos estrechamente vinculados que alteran la capacidad del sistema para absorber perturbaciones, mantener su biodiversidad y sostener las funciones ecosistémicas de las que depende el conjunto de la cuenca.

6. Modelos de urbanización y reconfiguración territorial en humedales metropolitanos

La selección de casos trasciende el ámbito del Bajo Delta del Paraná considerado en sentido estricto. Junto con Nordelta y Villa Nueva, localizados en el partido de Tigre, se incorpora el caso de Santa Catalina, vinculado al sistema de la Laguna de Rocha en el sector sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. La inclusión de este último responde al interés por examinar procesos de urbanización sobre humedales en contextos territoriales con características geomorfológicas, hidrológicas e institucionales

diferenciadas.

La ampliación del corpus de análisis permite identificar los componentes estructurales del modelo de urbanización y distinguirlos de aquellas dinámicas asociadas a las condiciones específicas del Delta. El enfoque comparativo favorece así una lectura más precisa de los mecanismos de transformación territorial, las modalidades de ocupación del suelo y los efectos ambientales y socioespaciales que acompañan la urbanización de áreas húmedas en distintos sectores de la región metropolitana.

El análisis comparativo de Nordelta, Santa Catalina y Villa Nueva permite identificar patrones recurrentes de transformación territorial asociados a la urbanización de humedales. Aunque los tres emprendimientos difieren en escala, localización y configuración espacial, presentan mecanismos de intervención similares y producen efectos convergentes sobre el funcionamiento hidrológico y ecológico de las áreas donde se implantan. Su consideración conjunta permite observar que los impactos registrados no responden exclusivamente a las particularidades de cada proyecto, sino a las características estructurales del modelo de urbanización aplicado sobre territorios inundables.

6.1. Polderización y producción de suelo residencial a gran escala

Nordelta constituye el caso de mayor escala y uno de los antecedentes más significativos de este proceso. Su desarrollo implicó la transformación de aproximadamente 1.600 hectáreas mediante operaciones de relleno, excavación y polderización destinadas a generar suelo urbanizable sobre áreas originalmente sujetas a inundación periódica. Estas intervenciones modificaron los mecanismos de absorción y circulación del agua propios del humedal y alteraron las condiciones hidrológicas vinculadas a la cuenca del Río Luján. Paralelamente, la reconfiguración del paisaje produjo una reducción sustancial de la vegetación nativa y favoreció la incorporación de especies exóticas que modificaron la composición biológica de los ambientes acuáticos intervenidos. Por su dimensión territorial y por su condición de referencia para desarrollos posteriores, Nordelta representa un caso particularmente relevante dentro de la expansión de urbanizaciones cerradas sobre humedales (Pintos y Narodowski, 2012).

6.2. Urbanización sobre áreas de conservación y conflictividad ambiental

El caso de Santa Catalina presenta características diferentes en términos de escala, aunque responde a principios de intervención comparables. Desarrollado sobre aproximadamente 350 hectáreas, el proyecto organiza su estructura espacial a partir de un sistema de lagunas artificiales generado mediante movimientos de suelo y modificaciones topográficas. Estas operaciones incidieron sobre la dinámica hídrica vinculada a la Laguna de Rocha, alterando las áreas de expansión natural del agua durante los períodos de crecida. Diversos estudios registran asimismo transformaciones en la composición ecológica del área, entre ellas la reducción de juncales y la

disminución de especies de aves asociadas a estos ambientes. La relevancia del caso radica, además, en su proximidad a un área protegida cuyo régimen de conservación ha sido objeto de controversias judiciales, debates institucionales y procesos de movilización social (Caruso, 2021, 2024).

6.3. Canales artificiales y fragmentación ecológica en la cuenca del Luján

Villa Nueva constituye un tercer caso representativo de los procesos de urbanización sobre humedales analizados en este trabajo. El emprendimiento, conformado por un conjunto de barrios náuticos interconectados que ocupan una superficie cercana a las 900 hectáreas, incorporó una extensa red de canales artificiales y lagunas excavadas que modificaron la estructura de drenaje asociada al arroyo Garín. Estas intervenciones responden a un modelo de transformación territorial ampliamente documentado en los humedales de la cuenca baja del río Luján, donde la producción de suelo urbanizable se apoya en operaciones de excavación, relleno y reconfiguración de los sistemas hídricos preexistentes (Astelarra, 2017).

Figura 4: Urbanizaciones privadas y transformación territorial en el Delta del Paraná

La reorganización de la matriz hidrogeomorfológica no sólo altera los patrones de escurrimiento superficial, sino que también produce efectos sobre la estructura ecológica del territorio. La fragmentación de ambientes y la sustitución de superficies

de humedal por infraestructuras residenciales reducen la continuidad de los corredores biológicos vinculados al paisaje ribereño, afectando los desplazamientos de fauna, los intercambios ecológicos y la disponibilidad de hábitats. Como consecuencia, disminuye la conectividad ecológica del sistema, entendida como la capacidad de mantener relaciones funcionales entre distintos ambientes a través de redes continuas o articuladas de soporte biológico.

Al igual que en otros desarrollos emplazados sobre humedales metropolitanos, la transformación física del territorio excede la escala parcelaria y adquiere implicancias a nivel de cuenca. Las modificaciones introducidas en la topografía, la circulación del agua y la configuración de los ambientes naturales reestructuran procesos ecológicos cuya dinámica trasciende los límites administrativos y las áreas específicas de intervención, incorporando nuevas condiciones de funcionamiento para el conjunto del sistema territorial.

La comparación entre los tres casos permite reconocer una tendencia común hacia la transformación de las matrices ecológicas originales del humedal. Las modificaciones introducidas en la topografía, la hidrología y la cobertura vegetal producen efectos que exceden los límites de cada emprendimiento y se proyectan sobre el funcionamiento general de la cuenca. En consecuencia, el impacto más significativo no deriva de una intervención aislada, sino de la acumulación progresiva de proyectos que operan bajo una misma lógica territorial. Consideradas individualmente, estas transformaciones pueden aparecer como alteraciones localizadas; analizadas en conjunto, revelan un proceso de reconfiguración sistemática del comportamiento hidrológico y ecológico del Bajo Delta, con implicancias directas para la regulación de inundaciones, la conservación de la biodiversidad y la resiliencia ambiental del territorio.

7. Fragmentación urbana y segregación socioespacial en los enclaves residenciales

Las urbanizaciones privadas implantadas en el Delta del Tigre presentan una configuración territorial escasamente articulada con la estructura urbana preexistente. Su organización espacial se basa en modelos residenciales de baja densidad y fuerte dependencia del automóvil particular, con limitadas conexiones al transporte público y una débil integración con las redes de movilidad metropolitanas. Esta condición interrumpe la continuidad de la trama vial y favorece la consolidación de enclaves residenciales relativamente autónomos respecto de su entorno inmediato. Como consecuencia, la movilidad entre sectores urbanos se vuelve más fragmentada y se profundizan procesos de segregación socioespacial que afectan la cohesión territorial del área metropolitana.

La configuración de los espacios recreativos refuerza esta lógica. Lagunas artificiales, clubes náuticos, marinas y áreas de esparcimiento se encuentran sujetos a sistemas de acceso restringido que limitan su utilización a los residentes y usuarios autorizados.

Aunque estos espacios incorporan atributos paisajísticos habitualmente asociados al dominio público, su régimen de funcionamiento responde a criterios de exclusividad y control que los diferencian de los espacios públicos abiertos. Desde esta perspectiva, la apropiación privada de recursos territoriales vinculados al agua y al paisaje modifica las condiciones de accesibilidad y reduce las oportunidades de uso colectivo de sectores estratégicos del frente fluvial.

La dimensión económica resulta igualmente relevante para comprender el alcance de este proceso. Los valores de mercado asociados a los lotes y viviendas establecen barreras de acceso que restringen su ocupación a grupos de altos ingresos, limitando significativamente la diversidad social de estos enclaves residenciales. Esta selectividad económica concentra equipamientos, servicios e infraestructuras de alta calidad en ámbitos territorialmente acotados, generando marcados contrastes con áreas próximas que presentan déficits históricos en materia de infraestructura urbana, servicios básicos y condiciones ambientales.

Figura 5: Urbanizaciones privadas y transformación territorial en el Delta del Paraná

El resultado es la consolidación de una estructura urbana caracterizada por fuertes desigualdades territoriales. En un mismo ámbito geográfico coexisten sectores que disponen de elevados niveles de inversión, protección hidráulica y calidad ambiental, junto a barrios que continúan expuestos a déficits estructurales y mayores condiciones

de vulnerabilidad. La proximidad física entre estos espacios no implica integración funcional ni social. Por el contrario, pone de manifiesto las asimetrías producidas por un modelo de urbanización que distribuye de manera desigual el acceso a la infraestructura, a los recursos ambientales y a las condiciones de seguridad territorial, reforzando patrones de fragmentación urbana ampliamente documentados en la región metropolitana (Ríos y Pérez, 2008).

8. Comunidades isleñas, conflictos ambientales y regulación territorial

La expansión de los desarrollos inmobiliarios en el Bajo Delta ha incidido directamente sobre la estructura económica y social de las comunidades isleñas. El incremento sostenido del valor del suelo, de los arrendamientos fluviales y de las infraestructuras de acceso vinculadas a muelles y canales ha elevado los costos de permanencia en el territorio, dificultando la continuidad de formas tradicionales de ocupación y producción. Este proceso de valorización inmobiliaria introduce presiones crecientes sobre los habitantes históricos de las islas y contribuye a la sustitución progresiva de usos productivos vinculados al humedal por actividades asociadas al mercado residencial y recreativo.

Las consecuencias de esta transformación exceden el plano estrictamente económico. La reducción de las actividades tradicionales implica también la pérdida de conocimientos territoriales construidos a lo largo de generaciones de interacción con el ambiente deltaico. Prácticas relacionadas con la navegación, el manejo de los ciclos de inundación, el aprovechamiento de recursos locales y la adaptación a las dinámicas hidrológicas constituyen formas de conocimiento estrechamente vinculadas a las condiciones ecológicas del territorio. La disminución de estas actividades afecta, por lo tanto, tanto la reproducción material de las comunidades isleñas como la continuidad de saberes asociados a la gestión cotidiana del humedal.

En respuesta a estos procesos han surgido diversas formas de organización social orientadas a cuestionar los efectos territoriales y ambientales de los nuevos emprendimientos. Organizaciones vecinales, colectivos ambientales y actores locales impulsan acciones judiciales y administrativas destinadas a revisar autorizaciones otorgadas para proyectos implantados en áreas ambientalmente sensibles. Entre los principales cuestionamientos se encuentran la insuficiente consideración de los impactos acumulativos, las limitaciones de los estudios de impacto ambiental y la escasa participación de las comunidades afectadas en los procesos de toma de decisiones. Estas iniciativas han contribuido a consolidar modalidades de gobernanza ambiental impulsadas desde la sociedad civil, orientadas a incorporar criterios ecológicos y conocimientos territoriales en la gestión del humedal (Caruso, 2024; Montoya Arango, 2024).

La conflictividad asociada a estos procesos también pone de manifiesto las limitaciones

del marco regulatorio vigente. La gestión del suelo en áreas de humedales se encuentra atravesada por un entramado normativo que involucra competencias nacionales, provinciales y municipales, cuya articulación resulta frecuentemente insuficiente. La superposición de jurisdicciones, la existencia de vacíos regulatorios y las dificultades de control y fiscalización generan condiciones que favorecen interpretaciones divergentes sobre los alcances de la protección ambiental y los criterios de ocupación del territorio.

En este contexto, la ausencia de una legislación específica de alcance nacional destinada a la protección integral de los humedales constituye uno de los principales puntos de debate dentro de la política ambiental argentina. Aunque la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) incorpora el principio precautorio como herramienta para prevenir daños potencialmente graves o irreversibles, su aplicación concreta depende de interpretaciones administrativas y judiciales que han producido resultados heterogéneos. Las decisiones adoptadas frente a proyectos localizados en humedales oscilan entre la suspensión cautelar de las obras y la validación de intervenciones ya ejecutadas, evidenciando las tensiones existentes entre los objetivos de protección ambiental, las dinámicas de valorización inmobiliaria y los distintos niveles de gobierno involucrados en la regulación del territorio (Straccia e Isla, 2020).

9. Criterios para la gestión integral de humedales metropolitanos

Los procesos analizados permiten identificar un conjunto de lineamientos orientados a compatibilizar la gestión territorial con las dinámicas ecológicas propias del humedal. Estas orientaciones se apoyan en una perspectiva de planificación que incorpora criterios ambientales, sociales e institucionales en la regulación de las transformaciones territoriales.

Una primera línea de acción consiste en la formulación de instrumentos de ordenamiento territorial basados en el reconocimiento de las características ecosistémicas del Delta. La elaboración de un Plan Ambiental específico, sustentado en inventarios georreferenciados de humedales y en sistemas de zonificación diferenciada, permitiría incorporar las condiciones hidrológicas, geomorfológicas y ecológicas del territorio como criterios previos a cualquier proceso de urbanización. Este enfoque desplaza la atención desde la aptitud inmobiliaria del suelo hacia la comprensión de sus funciones ambientales y de los límites que estas imponen a las intervenciones antrópicas.

En el plano normativo, la adopción de medidas precautorias orientadas a restringir temporalmente nuevas transformaciones en áreas inundables constituye una herramienta relevante para evitar impactos irreversibles mientras persistan vacíos regulatorios. La implementación de moratorias preventivas mediante instrumentos municipales o provinciales permitiría suspender la autorización de rellenos y modificaciones topográficas significativas hasta la consolidación de marcos normativos

específicos destinados a la protección y gestión integral de los humedales.

A estas herramientas regulatorias pueden sumarse mecanismos económicos orientados a corregir las asimetrías producidas por la actual distribución de costos y beneficios ambientales. La aplicación de gravámenes diferenciales sobre urbanizaciones desarrolladas mediante procesos de polderización contribuiría a incorporar parte de los costos ambientales asociados a estas intervenciones dentro de su estructura económica. De manera complementaria, los sistemas de pago por servicios ecosistémicos ofrecen instrumentos para reconocer y retribuir aquellas actividades que contribuyen a la conservación de las funciones ambientales del humedal, generando incentivos para la permanencia de usos compatibles con su dinámica ecológica (Wunder, 2006).

La dimensión territorial del problema también requiere mecanismos orientados a fortalecer la integración urbana. En este sentido, la incorporación de criterios de accesibilidad pública a los frentes costeros, la continuidad de las redes de circulación y la articulación de los nuevos desarrollos con las infraestructuras existentes permitirían reducir los procesos de fragmentación espacial asociados a la expansión de enclaves residenciales cerrados. Estas medidas se vinculan con el principio de función social del suelo y con la necesidad de garantizar un acceso más equitativo a los recursos territoriales y paisajísticos del delta.

Finalmente, la consolidación de esquemas de gobernanza ambiental más inclusivos constituye una condición necesaria para mejorar los procesos de toma de decisiones. La incorporación de instancias de participación vinculante en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica permitiría ampliar la representación de actores locales y fortalecer la consideración de conocimientos construidos a partir de la experiencia cotidiana del territorio. La participación de comunidades isleñas, organizaciones ambientales y colectivos locales puede aportar información relevante sobre los procesos ecológicos y sociales que caracterizan al humedal, enriqueciendo los criterios utilizados en la formulación de políticas públicas.

Estas orientaciones no implican la inmovilización del territorio ni la exclusión de toda forma de transformación. Su objetivo consiste en adecuar los procesos de intervención a las condiciones ambientales que estructuran el funcionamiento del Delta, reconociendo que la gestión de un humedal requiere instrumentos capaces de incorporar la dinámica del agua, la conservación de los ecosistemas y las demandas sociales dentro de una misma perspectiva de planificación territorial.

10. Desarrollo inmobiliario, funciones ecosistémicas y futuro territorial del Delta

El avance de urbanizaciones privadas sobre los humedales del Delta del Tigre evidencia la consolidación de un modelo de producción territorial orientado por la valorización inmobiliaria del suelo. Los procesos analizados muestran que las transformaciones asociadas a rellenos, polderizaciones y sistemas artificiales de canales y lagunas no

constituyen intervenciones aisladas, sino componentes de una lógica de urbanización que modifica simultáneamente las condiciones hidrológicas, ecológicas y sociales del territorio. La expansión de estos emprendimientos ha contribuido a la reconfiguración de ecosistemas fluviales estratégicos y ha reforzado dinámicas de fragmentación espacial y diferenciación socioeconómica dentro de la región metropolitana.

Los impactos identificados exceden los límites físicos de cada desarrollo. La alteración de los mecanismos naturales de regulación hídrica, la reducción de la biodiversidad y la degradación de servicios ecosistémicos fundamentales se proyectan sobre el conjunto de la cuenca, afectando territorios y poblaciones que no participan de los beneficios generados por la urbanización. En este sentido, el caso puede interpretarse a partir de la noción de acumulación por desposesión propuesta por Harvey (2004), en la medida en que la valorización privada del suelo se sustenta en la apropiación de funciones ambientales y recursos territoriales que poseen relevancia colectiva. La distribución resultante concentra beneficios económicos en actores específicos mientras desplaza los costos ambientales hacia escalas territoriales más amplias.

La relevancia del caso trasciende el ámbito local. El Delta del Paraná constituye una infraestructura ecológica fundamental para el funcionamiento de la región metropolitana, cuya capacidad de regulación hídrica, almacenamiento de agua y amortiguación de eventos extremos resulta decisiva en un contexto de creciente vulnerabilidad climática. La transformación progresiva de estas funciones ambientales plantea interrogantes sobre la capacidad de los instrumentos de planificación y gestión territorial para compatibilizar los procesos de urbanización con la preservación de ecosistemas estratégicos. Asimismo, pone en evidencia las limitaciones del marco normativo vigente para garantizar la protección efectiva de los humedales y para incorporar criterios ambientales de largo plazo en la toma de decisiones sobre el uso del suelo.

El análisis también revela que el conflicto involucra dimensiones culturales y sociales estrechamente vinculadas al territorio. La presión inmobiliaria sobre las islas afecta formas históricas de ocupación, producción y conocimiento construidas en relación con la dinámica del humedal. En consecuencia, la discusión sobre el Delta no se restringe a la conservación de un ecosistema específico, sino que comprende la preservación de prácticas sociales, saberes territoriales y modalidades de habitar adaptadas a las condiciones anfibas del paisaje fluvial. En este contexto, el reconocimiento del valor ecológico, cultural y comunitario de los humedales emerge como una condición necesaria para la formulación de políticas territoriales más integrales. La planificación de estos espacios requiere instrumentos capaces de articular protección ambiental, equidad territorial y gestión sostenible del suelo, incorporando tanto el conocimiento científico como las experiencias de las comunidades que históricamente han habitado el delta.

Para la arquitectura, el urbanismo y la planificación territorial, el caso plantea un desafío de particular relevancia. La cuestión central no reside únicamente en regular la

expansión urbana sobre áreas inundables, sino en desarrollar formas de ocupación compatibles con los procesos ecológicos que estructuran el territorio. Esto implica desplazar la lógica de transformación basada en la neutralización de las dinámicas hídricas hacia enfoques que reconozcan al agua como componente constitutivo del paisaje y de la organización espacial. La reflexión sobre el Delta del Tigre remite, en última instancia, a una problemática de alcance más amplio: la construcción de modelos territoriales capaces de integrar desarrollo urbano, funcionamiento ecológico y justicia espacial dentro de un mismo horizonte de planificación.

Referencias

- Astelarra, S. (2017). «Disputas territoriales y ambientales por la reinención de "la isla". El caso del conflicto Çolony Park.^{en} la primera sección de las islas del delta del Paraná, partido de Tigre». Tesis de doctorado en Ciencias Sociales no publicada. Universidad de Buenos Aires.
- Caruso, S. A. (2021). «Gambeteando la reserva: conflictos ambientales y urbanización de humedales. El caso de la Laguna de Rocha (Buenos Aires, Argentina)». En: *Revista Universitaria de Geografía* 30.1, págs. 171-197.
- (2024). «Hacia la territorialidad de los conflictos ambientales en humedales urbanos. Los casos de las reservas de Laguna de Rocha y Santa Catalina». En: *AREA. Agenda de Reflexión en Arquitectura, Diseño y Urbanismo* 30.1, págs. 1-22. DOI: 10.62166/area.30.1.2247.
- Harvey, D. (2004). *El nuevo imperialismo*. Madrid: Akal.
- Lucioni, N. C. (2023). «La urbanización cerrada polderizada Puertos de Escobar: el conflicto socio-ambiental inminente». En: *Proyección* 17.33, págs. 6-36. DOI: 10.48162/rev.55.035.
- Montoya Arango, V. (2024). «Riberas y humedales». En: *Geopolítica(s). Revista de Estudios sobre Espacio y Poder* 15.2, págs. 449-463. DOI: 10.5209/geop.99283.
- Perotti, M. G., M. C. Diéguez y F. G. Jara (2005). «Estado del conocimiento de humedales del norte patagónico (Argentina): aspectos relevantes e importancia para la conservación de la biodiversidad regional». En: *Revista Chilena de Historia Natural* 78, págs. 723-737.
- Pintos, P. y P. Narodowski, comps. (2012). *La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del río Luján*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Rebotier, J. et al. (2020). «¿Esmeraldas indomable? La planificación urbana a la luz de los regímenes de acumulación». En: *Revista de Geografía Norte Grande* 77, págs. 211-231.
- Ríos, D. y S. Caruso (2021). «Humedales, riesgo de desastres y cambio climático en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Entre imaginarios geográficos, conflictos ambientales y políticas públicas». En: *Punto Sur* 5. DOI: 10.34096/ps.n5.10999.
- Ríos, D. y P. Pérez (2008). «Urbanizaciones cerradas en áreas inundables del municipio de Tigre: ¿producción de espacio urbano de alta calidad ambiental?» En: *EURE* 34.101, págs. 99-119.
- Straccia, P. H. y L. Isla (2020). «Leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. Sobre glaciares, humedales y la emergencia del carácter político de categorías despolitizadas». En: *Ecología Austral* 30.1, págs. 85-98. DOI: 10.25260/EA.20.30.1.0.971.
- Szajnberg, D., X. Rosenvasser, B. Guerrero et al. (2018). «Los alcances ecosistémicos del ordenamiento territorial del Delta Tigre desde la perspectiva de sus principales campos disciplinares de investigación y acción». Jornadas de Investigación. Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires.
- Wunder, S. (2006). *Pagos por servicios ambientales: principios básicos esenciales*. CIFOR Occasional Paper N.º 42. Bogor: CIFOR.

Datos de contacto

Marcelo Gardinetti

Tecne, La Plata, Argentina

Correo: marcelogardinetti@tecne.com

ORCID: 0000-0002-6679-7951

DOI del artículo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20650833>